

Public-Private Partnership in the Field of Medicine in Conditions of War

Oksana Lopatkina ¹ • Tetiana Tarasenko ^{2*}

¹ National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro (Ukraine). Postgraduate.

² National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro (Ukraine). Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor at the Department of Public Administration and Local Self-Government.

* *Corresponding author*, e-mail: Tarasenko.T@nmu.one.

ARTICLE INFO

Received:

19 March 2024

Revised:

23 March 2024

Accepted:

25 March 2024

Published online:

4 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.11054210](https://doi.org/10.5281/zenodo.11054210)

Citation in APA style

ABSTRACT

In times of war, public-private partnership in the field of medicine gains particular significance. This form of collaboration between public and private sectors in the medical sphere is aimed at optimizing the provision of medical services in crisis situations. Establishing an effective system of public-private partnership in medicine during wartime requires careful planning and coordination. It is important to consider the population's needs, ensuring access to necessary assistance regardless of circumstances.

One of the advantages of such a partnership is the ability to combine resources and expertise from both public and private medical institutions to respond effectively to humanitarian crises. This contributes to an improvement in the quality of medical services in times of war. Despite the benefits, public-private partnership in the field of medicine during wartime also faces challenges, such as differences in goals and working methods between sectors. Addressing these issues requires mutual understanding and joint efforts to ensure successful collaboration.

Key words

public-private partnership, healthcare, system, martial law.

Lopatkina, O., & Tarasenko, T. (2024). Public-private partnership in the field of medicine in conditions of war. *2024 1st International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 13man1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11054210>

Державно-приватне партнерство в галузі медицини в умовах війни

Оксана Олександрівна Лопаткіна ¹ • Тетяна Миколаївна Тарасенко ^{2*}

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро (Україна). Аспірант.

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро (Україна). Доктор наук з державного управління, доцент. Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: Tarasenko.T@nmu.one.

СТАТТЯ

отримана:

19 березня 2024 р.

переглянута:

23 березня 2024 р.

прийнята:

25 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

4 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.11054210](https://doi.org/10.5281/zenodo.11054210)

АНОТАЦІЯ

В умовах війни, державно-приватне партнерство в галузі медицини набуває особливого значення. Ця форма співпраці між державними та приватними секторами медичної сфери спрямована на оптимізацію надання медичних послуг у кризових ситуаціях. Створення ефективної системи державно-приватного партнерства в медицині під час воєнних дій вимагає дбайливого планування та координації. Важливо враховувати потреби населення, забезпечуючи доступ до необхідної допомоги незалежно від обставин. Однією з переваг такого партнерства є можливість поєднати ресурси та експертизу як державних, так і приватних медичних установ для ефективного реагування на гуманітарні кризи, своєю чергою це сприяє підвищенню якості медичного обслуговування в умовах війни. Незважаючи на переваги, державно-приватне партнерство в галузі медицини в умовах війни також стикається з викликами, такими як розбіжності в цілях та методах роботи між секторами. Вирішення цих питань вимагає взаєморозуміння та спільних зусиль для забезпечення успішної співпраці.

Ключові слова

державно-приватне партнерство, медицина, система, воєнний стан.

Цитування:

Лопаткіна О. О., Тарасенко Т. М. Державно-приватне партнерство в галузі медицини в умовах війни. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 1st International Conference, March 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 13man1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11054210>

Introduction / Вступ

Державно-приватне партнерство є стратегічним механізмом співпраці між державним сектором і приватним бізнесом з метою спільного вирішення різноманітних завдань та розвитку економіки. У цьому контексті важливо враховувати, що держава та приватний сектор мають свої унікальні можливості та ресурси, які можуть бути оптимально використані через спільну взаємодію (Anderson, 2019, p. 57). Державно-приватне партнерство надає можливість об'єднати фінансові, технічні та організаційні зусилля для реалізації проектів загального значення, а тому це дозволяє залучати приватний капітал для інвестування у великі інфраструктурні та соціальні проекти, що, в свою чергу, сприяє підвищенню конкурентоспроможності та розвитку економіки країни.

Results / Результати

Державно-приватне партнерство в галузі медицини є важливим механізмом співпраці між державними та приватними суб'єктами з метою покращення якості медичних послуг, оптимізації фінансових ресурсів та більш ефективного управління системою охорони здоров'я. У цьому контексті експерти визначають кілька стратегій та підходів, які сприяють успішній реалізації державно-приватного партнерства в медичній сфері. До таких стратегій і підходів відносять: створення спільних медичних закладів; делегування управління державними, комунальними закладами приватним партнерам; фінансування спільних проектів; розвиток форм співпраці у сфері медичних досліджень; впровадження інформаційних технологій. Так, управління державними медичними закладами приватними компаніями визнається ефективним способом оптимізації управлінських процесів та забезпечення високої якості медичного обслуговування. Відповідно держава може делегувати управління своїми закладами приватним партнерам, що сприяє ефективнішому використанню ресурсів та поліпшує адміністративний процес. Варто зауважити, що фінансування спільних проектів визнається важливим елементом державно-приватного партнерства в медичній галузі, а спільне фінансування будівництва нових медичних закладів, модернізація існуючих та розробка нових програм може забезпечити необхідні ресурси для подальшого розвитку системи охорони здоров'я. Активна співпраця у сфері медичних досліджень, включаючи клінічні випробування та розробку нових лікарських препаратів, є ще однією ключовою стратегією. Впровадження інформаційних технологій також може покращити обмін медичною інформацією та забезпечити більш ефективну діагностику та лікування, сприяючи підвищенню якості медичних послуг та зменшенню бюрократичних перешкод.

Державно-приватне партнерство визначається як співпраця між урядовим сектором та приватними підприємствами для спільного вирішення різних завдань. Один з підходів до створення програм державно-приватного партнерства полягає в розробці ефективного механізму взаємодії між державними органами та бізнес-структурами, а це може включати укладання договорів, сприяння взаємному обміну ресурсами. Такі програми сприяють оптимізації вирішення завдань, забезпечуючи ефективне використання ресурсів обох сторін. Ще одним підходом є перетворення державних пасивів у активи через привласнення їх приватним сектором, також це може включати приватизацію державних підприємств, розвиток концесійних проектів чи створення спільних підприємств. Такий підхід сприяє підвищенню ефективності управління ресурсами, стимулює інвестиції та сприяє збільшенню конкурентоспроможності економіки. У контексті розвитку соціальних та економічних кластерів, - державно-приватне партнерство може використовуватися для сприяння співпраці між державними структурами, бізнесом та громадським сектором. Створення сприятливих умов для взаємодії цих груп може призвести до формування інноваційних кластерів, які сприяють розвитку нових технологій, підвищенню конкурентоспроможності та створенню нових робочих місць. Регулярний моніторинг та оцінка результатів таких ініціатив дозволяють адаптувати стратегії співпраці та максимізувати їх соціальний та економічний вплив (Рис. 1) (Preker et al., 2007).

Державно-приватне партнерство в галузі медицини набуває особливого значення в умовах війни, коли медична інфраструктура та ресурси стають ключовими для забезпечення

швидкої та ефективної медичної допомоги пораненим та хворим. У такому контексті співпраця між державним сектором і приватними медичними установами може допомогти забезпечити необхідні ресурси та координацію для здійснення невідкладної медичної допомоги. Також, саме державно-приватне партнерство може сприяти мобілізації медичних ресурсів у воєнний час. Приватні медичні установи можуть стати частиною загальної системи медичного обслуговування, резервних медичних пунктів та госпіталів для обслуговування поранених та хворих.

Рис. 1. Підходи до державно-приватного партнерство

Джерело: складено автором за (Preker et al., 2007, pp. 76, 81, 104, 125).

Важливо враховувати можливість використання приватного медичного персоналу та технічних ресурсів для тренування та навчання медичного персоналу армії, що підвищить кваліфікацію лікарів і медсестер, які працюють на передовій. Державно-приватне партнерство може сприяти розробці та впровадженню новітніх медичних технологій для полегшення діагностики та лікування військових поранень. Приватний сектор часто має доступ до передових медичних розробок, які можуть бути використані в умовах війни.

Угоди в рамках державно-приватного партнерства можуть регулювати фінансування та компенсації для приватних медичних установ, які забезпечують послуги для військових, стимулюючи зацікавленість приватного сектору у відповіді на воєнний виклик та забезпечуючи стабільність фінансування.

Важливим аспектом є забезпечення координації та комунікації між державними та приватними медичними установами (Thomson, 2023, p. 211). Наприклад, Ізраїль, знаходячись в регіоні з постійними загрозами та конфліктами, розвинув вражаючу систему державно-приватного партнерства в галузі медицини під час воєнного стану. У випадках ескалації конфліктів, приватні медичні установи стають невід'ємною частиною системи медичного обслуговування. Приватні лікарні, такі як «Amsalem Medical», «Hadassah» та «Shaare Zedek», мають угоди з урядом Ізраїлю для мобілізації ресурсів у воєнний час. Вони надають додаткові ліжка, хірургічні зали та інші необхідні умови для надання екстреної медичної допомоги пораненим та хворим. Крім того, ці лікарні здатні забезпечувати високоспеціалізоване лікування, таке як хірургічні операції та інтенсивну терапію, що робить їх ключовим елементом в системі медичної підтримки під час воєнного стану. У додаток до лікарень, приватні медичні практики та лікарі можуть бути залучені для надання медичної допомоги у воєнних зонах. Уряд Ізраїлю може укладати контракти з індивідуальними лікарями та фахівцями для надання медичної допомоги пораненим в тимчасових лікарнях (Radin, 2020, p. 68). Варто відзначити, що приватні компанії в Ізраїлі можуть брати участь у виробництві та постачанні медичного обладнання, включаючи апарати для штучної вентиляції, перев'язочні матеріали та ліки. Це дозволяє забезпечити надійний доступ до необхідних ресурсів для медичної системи під час воєнних дій та зберегти високий стандарт надання медичної допомоги в екстремальних умовах.

Conclusions / Висновки

Отже, у контексті воєнного часу, державно-приватне партнерство в галузі медицини набуває особливого значення, оскільки ефективна медична система є ключовою складовою для забезпечення військової готовності та надання необхідної допомоги пораненим. Перш за все, необхідно враховувати, що воєнний стан може призвести до збільшення обсягів потреб у медичних послугах, що вимагає відповідного підсилення медичної інфраструктури. Державно-приватне партнерство може забезпечити значний резерв ресурсів, які можуть бути мобілізовані для надання швидкої та якісної медичної допомоги. Приватний сектор може зробити внесок у покращення медичної інфраструктури, постачання медичного обладнання та надання кваліфікованого медичного персоналу. Однак ефективне впровадження державно-приватного партнерства вимагає чіткої координації та співпраці між органами публічної влади та приватними структурами, а також врахування етичних та правових аспектів.

References

- Anderson, E. (2019). *Private government: How employers rule our lives (and why we don't talk about it)*. Princeton University Press, 224 p.
- Preker, A., Liu, X., & Velenyi, E. (2007). *Public ends, private means: Strategic purchasing of health services*. World Bank Publications, 414 p.
- Radin, A. (2020). *Institution building in weak states: The primacy of local politics*. Georgetown University Press, 373 p.
- Thomson, J. (2023). *Conflict and cooperation in intelligence and security organisations: An institutional costs approach*. Routledge, 238 p.